

LOYIHA BUDJETI VA UNING IJROSINI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

Xamidov Odil Davurovich

O'zbekiston Respublika Bank-moliya akademiyasi
70412202 "Loyiha boshqaruvi" magistratura mutaxassisligi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10071415>

Loyiha budjeti - bu vazifani bajarish uchun zarur bo'lgan ishlarning umumiy qiymati. U umumiy xarajatlar, operatsion va ma'muriy xarajatlarni, shuningdek, kutilmagan holatlar uchun zaxirani o'z ichiga oladi. Budjetlashtirish bozorni tahlil qilish, muddatlarni baholash, xavflarni aniqlash va vazifalarni aniqlashdan keyin amalga oshiriladi. Bir qator tamoyillarni hisobga olish kerak: to'liqlik, realizm va xarajatlarning asosliligi.

Kalit so'zlar: Loyiha budjeti, to'liqlik, operatsion xarajatlar, prognoz.

Loyiha budjeti kontsepsiyasi

Loyiha budjeti - bu loyihani bajarish uchun zarur bo'lgan vazifalar, tadbirlar va materiallarning umumiy qiymati. Ishtirokchilar va manfaatdor tomonlar loyiha ustida ishlashda ushbu xarajatlarni hisobga oladilar. Shuningdek, ushbu budjet hujjati ajratilgan pul mablag'larining maqsadli ishlatilishini ta'minlash uchun ham zarurdir. Loyiha ustida ishlashni boshlashdan oldin siz budjetni yaratishingiz kerak. Boshlangandan so'ng, agar loyiha mezonlari bir xil bo'lib qolsa, budjetni oshirish maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Budjet ko'p qirrali tuzilishga ega bo'lgan uzun hujjat bo'lishi mumkin. Loyiha budjeti loyiha jamoasi va manfaatdor tomonlar o'rtasida ochiq muloqotni ta'minlaydi. Loyihani amalga oshirish rejalarga nisbatan haqiqiy xarajatlarni kuzatish va manfaatdor tomonlarni xabardor qilishni o'z ichiga oladi. Agar loyiha talablari o'zgarsa, tegishli xarajatlar budjetga kiritiladi. Bundan tashqari, budjet loyihaning borishini baholash uchun zarur vazifalar bajarilganda, byudjet qancha pul sarflanganligini aks ettiradi. Budjet moliyalashtirishni ta'minlash va loyihada ishtirok etayotgan har bir kishi uchun shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. U jamoaning oldinga siljishiga yordam beradi va diqqatini oldidagi vazifalarga qaratadi. Shuningdek, unda loyihaning oldingi tarkibiy qismlari qanchaga tushgani haqidagi faktlar va raqamlar mavjud; shunday qilib, kelajakdagi xarajatlarni aniqroq bashorat qilish mumkin. Loyiha daromadlarini aniq prognoz qilish uchun uning xarajatlar qismi, qoida tariqasida, ko'proq moddalarga ega, chunki u to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarni (mehnat, materiallar, xizmatlar) va turli xil bilvosita xarajatlarni o'z ichiga oladi. Loyiha qiymatini

baholash vaqt oralig'ida taqsimlangan xarajatlarni baholashni anglatadi, bunga quyidagilar kiradi:

Loyihaning operatsion xarajatlari.

Loyihani ishlatish xarajatlari vazifaning bajarilishini ta'minlaydigan resurslar xarajatlaridan iborat:

Materiallar va asboblarni sotib olish xarajatlari.

To'g'ridan-to'g'ri mehnat xarajatlari.

Ma'muriy xarajatlar bundan tashqari, loyihani boshqarish va uning ishlashini qo'llab-quvvatlash uchun xarajatlar mavjud, ammo ularni muayyan ish va vazifalar bilan bog'lab bo'lmaydi. Ushbu xarajatlar butun loyihaga tegishli:

Loyihani boshqarish va tizimlashtirish.

Kadrlar tayyorlash va akkreditatsiya.

Ish safarlarini tashkil etish

Mavjud uskunalarga texnik xizmat ko'rsatish va ulardan foydalanish.

Qo'shimcha xarajatlar

Bu ma'lum bir loyiha doirasida aniq belgilab bo'lmaydigan, lekin ishlab chiqarish jarayonining bir qismi bo'lgan xarajatlardir. Bunday xarajatlar loyihalar o'rtasida taqsimlanishi kerak va buni amalga oshirishning bir necha eng keng tarqalgan usullari mavjud: Qo'shimcha xarajatlarni taqsimlash va ularni umumiy moliyaviy natijadan ayirish.

Yuqori bo'linish omillarini qo'llash.

Asosiy xodimlar uchun ish haqi stavkalarini, shu jumladan qo'shimcha xarajatlarni aniqlash. Ushbu stavka qo'shimcha xarajatlarni loyihalar o'rtasida ularga sarflangan vaqt miqdoriga qarab mutanosib ravishda taqsimlash imkonini beradi. Turli toifadagi xodimlar uchun stavka ham farq qilishi mumkin. Loyiha budjetini shakllantirish tamoyillari.

Amal qilish muddati: budjet rejada ko'zda tutilgan barcha tadbirlarning bajarilishini kafolatlashi kerak. Xarajatlarni hodisalar bilan bog'lash kerak, ya'ni har bir xarajat muayyan hodisa bilan bog'liq bo'lishi kerak. Haqiqiy xarajatlar bozor narxlariga mos kelishi kerak. Agar loyiha rejasi texnik yordamni sotib olishni yoki xizmatlar uchun to'lashni nazarda tutsa, u holda arizaga Internetda topilgan ushbu ob'ektlarning joriy bozor qiymatini, shuningdek pudratchi firmalarning takliflarini kiritish kerak. Loyiha budjetini shakllantirish tamoyillari

To'liqlik. Loyiha budjeti hech qachon talab qilingan sarmoyaga mos kelmaydi. Qanday bo'lmasin, siz o'z hissangizni qo'shishingiz kerak: bu sizning shaxsiy jihozlaringiz, ixtiyoriy mehnatingiz, mavjud tashkilotning mablag'lari,

hamkorlarning resurslarini jalb qilish va h.k. moliyalashtirish, bu kompaniyaning loyihaga qo'shgan hissasi bilan birga sheriklar hissasini ifodalaydi. Loyihani amalga oshirishda uni amalga oshirish xarajatlari hisobga olinadi. Jamg'arma loyiha boshlanishidan oldin qilingan xarajatlarni qoplay olmaydi. Jamg'arma loyiha tugagandan so'ng qilingan xarajatlarni qoplash uchun mablag' ajratmaydi. Agar ijara haqi, aloqa xizmatlari yoki loyihani amalga oshirish uchun foydalaniladigan boshqa xizmatlar butun yil davomida oldindan to'langan bo'lsa, u holda ushbu xarajatlarning bir qismi loyihani amalga oshirish muddatiga to'g'ri keladigan qo'shma moliyalashtirishga kiritilishi mumkin. Loyiha budjetini ishlab chiqish bosqichlari. Loyihaning boshida budjet ikki bosqichda shakllantiriladi: yuqori darajadagi xarajatlarni rejalashtirish va agar loyiha boshlangan bo'lsa, batafsilroq rejalashtirish. Misol uchun, mijoz dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi kompaniya bilan bog'lanadi. Loyiha menejeri loyihaga qo'yiladigan dastlabki talablarni aniqlaydi, budjetni hisoblab chiqadi va shartlar bo'yicha muzokaralar olib boradi. Agar ular mijozni qoniqtirsa, menejer keng qamrovli loyiha rejasini tuzadi.

Xulosa qilib aytsak budjetlashtirish - bu loyiha doirasida va umuman loyiha doirasida bajarilgan ishlarning tannarx qiymatini aniqlash, xarajatlarning ish turlari, xarajatlar moddalari bo'yicha belgilangan (tasdiqlangan) taqsimotini o'z ichiga olgan loyiha budjetini shakllantirish jarayoni. ish vaqti, xarajatlar markazlari yoki boshqa tuzilmalar tomonidan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сорокина Т.В. Государственный бюджет: учебник / Т.В. Со- рокина. – Мн.: БГЭУ, 2012.
2. Инвестиции : учебник / Т. В. Теплова — М. : Юрайт, 2014.
3. Moliya bozori va moliyaviy texnologiyalar darslik S. Elmorzayev, N. Shavkatov.
4. Iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari o'quv qo'llanma. Komolov O.S, Gofurov B.D 2013y
5. <http://Gb.ru>